

УДК 740

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ НАМЕРЕНИЯМИ СТУДЕНТОВ

ПИЛИПЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

Доцент кафедры экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета

РИС ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Студентка социально-экономического факультета Белорусского государственного экономического университета

Аннотация: *Процесс принятия решений играет важную роль в успешной реализации предпринимательской деятельности. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью выявления психологических особенностей, влияющих на развитие предпринимательской активности среди студентов. Учет факторов, влияющих на процесс принятия решений, позволит разработать более эффективные стратегии оптимизации профессионального и личностного развития студентов. В статье анализируются результаты опроса студентов УО «БГЭУ», проведенного в октябре 2025 года и направленного на изучение взаимосвязи стилей принятия решений и предпринимательских намерений студенческой молодежи. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что наличие конструктивного и рационального стиля принятия решений значительно способствует формированию и развитию предпринимательских намерений у студентов, повышая их готовность к реализации бизнес-инициатив и успешной адаптации в условиях современной экономики.*

Ключевые слова: *принятие решений, предпринимательская деятельность, предпринимательские намерения, личность студента, стили принятия решений*

Процесс принятия решений – это традиционно междисциплинарная проблема, которой занимаются психологи, математики, экономисты и специалисты по проблемам управления. В психологической науке под принятием решений понимается сложный, многокомпонентный когнитивный процесс, включающий в себя идентификацию проблемы, сбор и анализ информации, выработку альтернатив, их оценку с учетом рисков и предпочтений, и, наконец, выбор оптимального варианта.

Одними из первых отсылок к психологическим аспектам принятия решений можно считать работы американского психолога Уорда Эдвардса, представляющего теорию принятия решений как исследовательскую тему в области психологии. Эдвардс стал основоположником исследований особенностей реального человеческого поведения в ситуации принятия решения, суть которых до настоящего времени сводится к выяснению характера и сути отклонений реальных решений от идеальных, рациональных моделей [5].

В настоящее время общая теория принятия решений, разработанная на основе математических методов и формальной логики, используется практически во всех областях науки и имеет предпосылки для широкого распространения. С позиции данной теории принятие решений – это выбор наиболее предпочтительной альтернативы.

Сущность понятия «принятия решений» имеет свои особенности трактовки в различных областях науки. В психологии принятие решений рассматривается как этап важного акта, включающего такие психические компоненты, как цели, оценки, мотивы, установки. Отечественный психолог Л.С. Выготский рассматривает принятие решений как форму взаимодействия и сотрудничества между людьми, и как функцию психологии личности [2].

Принятие решения – продукт сложного исторического и онтогенетического развития, в ходе которого меняются его формы. Развита процесс принятия решений характеризуется

переживанием внутренней свободы.

В педагогике исследователь Л. Манн понимает под принятием решений сложный процесс, включающий в себя поиск и обработку информации для отыскания допустимых вариантов [7].

Процесс принятия решений в профессиональной деятельности (вне зависимости от её специфики) определяется психологом А.В. Карповым как любой выбор одного из альтернативных способов выхода из ситуаций неопределенности и его реализации в исполнительских действиях субъекта [3].

Важную роль в исследовании предпринимательства играет изучение предпринимательских намерений, представляющих собой предпосылки фактического поведения человека и отражают степень, в которой люди проявляют мотивацию и готовность прилагать усилия для осуществления такого поведения [1].

Одним из первых исследователей, обратившихся к изучению предпринимательских намерений, является Б. Берд, согласно которому намерения представляют собой такое состояние сознания индивида, которое направляет его внимание, опыт и действия на достижение поставленных целей. Предпринимательские намерения направлены на создание новой фирмы или новых ценностей в уже существующей фирме [4].

Другие исследователи определяют предпринимательские намерения как конкретные действия индивида, направленные на открытие нового бизнеса [6].

Предпринимательские намерения служат более сильной предпосылкой предпринимательского поведения по сравнению с другими переменными, такими как установки, убеждения или личностные черты. Предпринимательские намерения часто превращаются в реальные действия и, в свою очередь, приводят к росту предпринимательской активности. Исследование намерений заниматься предпринимательской деятельностью и изучение факторов, способствующих формированию предпринимательских намерений, важны для понимания предпринимательского поведения и предпринимательской активности.

Нами было проведено исследование взаимосвязи стилей принятия решений и предпринимательских намерений студентов, которое осуществлялось в октябре 2025 года на базе УО «Белорусский государственный экономический университет», в рамках которого было опрошено 39 респондентов в возрасте 18-22 лет. Выборочная совокупность строилась с учетом гендерных и возрастных особенностей изучаемой группы студенческой молодежи.

С помощью Мельбурнского опросника принятия решений среди студентов был выявлен показатель по индивидуальному стилю принятия решений. В результате исследования было установлено, что средний показатель уровня выраженности по шкале «Бдительность» был выявлен у 5 испытуемых (13%); высокий уровень выраженности был выявлен у 34 испытуемых (87%) (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение показателей бдительности у студентов

Чем выше показатель бдительности, тем более системно и ответственно студенты подходят к принятию решений. Такой подход характеризуется глубоким анализом ситуации, тщательным сбором информации и всесторонней оценкой альтернатив. Студенты испытывают внутреннюю потребность в фундаментально обоснованных и устойчивых к внешней критике решениях.

По мере снижения показателя бдительности наблюдается переход от системного подхода к ситуативному. При средних значениях проявляется избирательность – стратегия используется преимущественно в сложных ситуациях, тогда как в повседневных вопросах решения принимаются более оперативно.

Изучение стиля принятия решений «Избегание» позволило установить, что в данной выборке этот стиль встречается у 10 испытуемых (26%) на низком уровне выраженности; у 22 испытуемых (56%) на среднем уровне и у 7 испытуемых (18%) на высоком уровне выраженности (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение показателей избегания у студентов

Чем сильнее выражен показатель избегания, тем более выраженную и постоянную стратегию уклонения от принятия решений демонстрируют студенты. Это проявляется в откладывании выбора, активном поиске причин для отсрочки и стремлении переложить ответственность на других людей или обстоятельства. Такое поведение приводит к накоплению нерешенных проблем, стрессу и ограничению личностного роста, поскольку ключевые решения часто принимаются внешними силами или просто не принимаются.

Чем ниже показатель избегания, тем более ответственно и активно студенты подходят к необходимости выбора. Они менее склонны откладывать решения или перекладывать ответственность и признают необходимость самостоятельного выбора.

При изучении стиля принятия решений «Прокрастинация» среди студентов было выявлено, что у 8 испытуемых (20%) данный стиль имеет низкий уровень выраженности; у 21 испытуемого (54%) – средний уровень и у 10 испытуемых (26%) – высокий уровень выраженности (рис. 3).

Рисунок 3. Распределение показателей прокрастинации у студентов

Чем выше показатель прокрастинации, тем более выраженной у студентов в данной выборке становится тенденция к откладыванию решений, даже при полном осознании их важности и необходимости. Это устойчивая поведенческая модель проявляется в регулярном переносе сроков, систематическом накоплении нерешённых задач и заметном снижении общей продуктивности. В качестве основных психологических предпосылок такого поведения выступают неуверенность в собственных силах, недостаток внутренней мотивации и повышенный уровень стресса.

В случае слабой выраженности прокрастинации студенты проще и дисциплинированнее подходят к принятию решений, что позволяет им своевременно выполнять задания и избегать задержек. Такие обучающиеся эффективно управляют своим временем, стараются не накапливать невыполненные задачи и умеют принимать решения в условиях неопределённости, опираясь на анализ и опыт. Их ответственность и самодисциплина способствуют более надёжной адаптации к сложным ситуациям и повышают шансы достижения целей.

Изучение стиля принятия решений «Сверхбдительность» позволило установить, что в данной выборке этот стиль встречается у 5 испытуемых (13%) на низком уровне выраженности; у 29 испытуемых (74%) на среднем уровне и у 5 испытуемых (13%) на высоком уровне выраженности (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение показателей сверхбдительности у студентов

При значительной выраженности показателя по данной шкале наблюдается сильное проявление стремления к тотальному контролю и избыточному анализу ситуации. Такие студенты зачастую застревают в постоянных поисках «идеального» решения, часто перепроверяют информацию, пытаясь исключить любую вероятность ошибки или

неизвестности. В результате, подобная деятельность сопровождается высоким уровнем тревожности и беспокойства, особенно в ситуациях, требующих быстрого принятия решений. Такое поведение может приводить к эмоциональному истощению, недосыпанию и стрессам, а также ухудшению качества принятых решений, так как постоянная перегрузка деталями и стремление к совершенной точности мешают объективной оценке ситуации.

По мере снижения сверхбдительности у студентов появляется способность принимать решения без излишней тревожности, страха и оглядки на каждую мелкую деталь. Такие студенты приобретают навык адекватной оценки ситуации, умеют отделять действительно важную информацию от второстепенной и не стремятся к недостижимому идеалу. Это позволяет им оставаться более продуктивными, принимать решения быстрее и более уверенно, сохраняя при этом эмоциональную стабильность в процессе принятия решений.

Исследование предпринимательских намерений студентов проводилось с помощью методики диагностики готовности к предпринимательской деятельности Е.К. Климовой. В результате исследования было выявлено, что низкий уровень выраженности по данной шкале встречается у 17 студентов (44%); пониженный уровень – у 12 студентов (31%); средний уровень – у 6 (15%); повышенный уровень выраженности – у 4 студентов (10%) (рис. 5).

Рисунок 5. Распределение показателей предпринимательской интенции у студентов

Можно установить, что уровень предпринимательских намерений у студентов варьируется. У большинства студентов зафиксирован низкий и пониженный уровень выраженности, что указывает на доминирование карьерных ориентаций, не связанных с созданием собственного бизнеса. Это может означать, что основная масса учащихся видит свое профессиональное будущее в роли представителей других профессий, не предполагающих предпринимательских рисков.

Наличие малой доли испытуемых со средним (6 человек) и повышенным (4 человека) уровнем интенции позволяет выделить целевую группу, потенциально готовую к предпринимательской деятельности. Эти студенты могут демонстрировать мотивацию достижения успеха и настойчивость в достижении поставленных целей, что соответствует портрету потенциального предпринимателя.

Опираясь на результаты статистической обработки, было выявлено, что предпринимательские намерения студентов связаны с таким стилем принятия решений как «Бдительность» (коэффициент корреляции $r = 0,474$, что говорит о статистически значимой связи между данными показателями). Системный и аналитический подход, характерный для стиля принятия решений «Бдительность», является ключевым компонентом предпринимательского мышления. Это может выражаться в тщательном анализе информации,

оценке альтернатив и стремлении к обоснованным выводам, что создает прочную основу для формирования предпринимательских устремлений. Студенты, демонстрирующие высокую бдительность, по своей когнитивной природе склонны к тому типу мышления, который необходим для успешной предпринимательской деятельности – они способны объективно оценивать риски, просчитывать последствия решений и выстраивать стратегию достижения целей.

Связь между стилями принятия решений «Избегание» ($r = 0,103$), «Прокрастинация» ($r = 0,026$) и «Сверхбдительность» ($r = 0,126$) не достигла уровня статистической значимости. Это объясняется тем, что данные стили не способствуют развитию инициативности, склонности к рискам или планомерному анализу, необходимых для формирования предпринимательской мотивации. Такие личностные особенности либо отражают ситуативные реакции, либо не оказывают существенного влияния на решение о предпринимательской деятельности, что подтверждается результатами корреляции, не достигающими статистической значимости.

Данные этих исследований позволяют с уверенностью утверждать, что среди различных стилей принятия решений только рациональный стиль оказывает значительное влияние на формирование и развитие предпринимательских намерений у студентов. Именно он способствует развитию инициативности, аналитическому подходу и готовности к рискам, необходимым для успешной реализации бизнес-инициатив.

Таким образом, процесс принятия решений представляет собой сложный многокомпонентный психологический механизм, интегрирующий когнитивные, эмоциональные и волевые аспекты психической деятельности, определяющий эффективность как предпринимательской деятельности, так и личностного и профессионального развития студентов. В предпринимательском контексте индивидуальные стили принятия решений непосредственно влияют на стратегическое планирование, оценку рисков и реализацию предпринимательских намерений, выступая критически важным фактором успешности коммерческих начинаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Айзен, И. Теория запланированного поведения. Организационное поведение и процессы принятия решений человеком, 50 (2), 179-211.
2. Выготский, Л.С. Лекции по психологии // Собр. Соч.: в 6-ти томах. Т. 2. / Л.С. Выготский – М, 1983. – с. 5-361.
3. Психология труда: Учебник для вузов / Под. ред. А.В. Карпова. – М: Владос-пресс, 2003. – 352 с.
4. Bird B. J. Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intentions // Academy of Management Review. 1988. Vol. 13. No. 3. P. 442–453.
5. Edwards W., Tversky A. Decision making // Harmondsworth Middlesex. England Penguin Books. – 1972.
6. Fini R., Grimaldi R., Marzocchi G., Sobrero M. The foundation of entrepreneurial intention // Social entrepreneurship & Entrepreneurship Research Study Group Meeting. Cleveland, USA: Case Western Reserve University. – 2009.
7. Mann L., Harmoni R., Power C. Adolescent Decision-Making: The Development of Competence // Journal of Adolescence. 1989, № 3.